

Μοντελοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου

Κατερίνα Σισμανίδη
kathsis1978@yahoo.gr

Ιωάννης Κοτζιάμπασης
jkozzi@yahoo.com

Παύλος Δ. Βασιλειάδης
ait12019@ait.ihu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα του Σημαιολογικού Ιστού ο όρος *οντολογία* σημαίνει τον προσδιορισμό ή την περιγραφή μιας έννοιας που είναι δυνατόν να συλλάβουμε. Μια οντολογία περιγράφει έννοιες και σχέσεις που μπορεί να υφίστανται μεταξύ τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σχέσεων. Αποτελείται από μια ταξινόμια και από ένα σύνολο κανόνων εξαγωγής συμπερασμάτων. Η αξιοποίηση της οντολογίας είναι απαραίτητη για τα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών και για τις μηχανές αναζήτησης. Στην εργασία αυτή έγινε η μοντελοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης βιβλιοθήκης πανεπιστημίου και καταγράφηκαν τα επιμέρους βήματα. Ορίστηκε η κατάλληλη οντολογία με χρήση της πλατφόρμας του *Protégé* και καταγράφηκαν δέκα ερωτήματα με χρήση της γλώσσας SPARQL.

Λέξεις κλειδιά

Σημαιολογικός Ιστός, Οντολογία, Protégé, SPARQL, Βιβλιοθήκη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σημαιολογικός Ιστός: Βασικές Έννοιες

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web ή www) έχει περιγραφεί ως ένα ανοιχτό σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών και περιεχομένου πολυμέσων, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αναζητήσουν πληροφορίες περιδιαβαίνοντας τους κόμβους του. Η ανάγκη για εύρεση, αποθήκευση και διαμοιρασμό της πληροφορίας οδήγησε στην ραγδαία ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού. Με τη σειρά του, αυτός προκάλεσε ριζικές αλλαγές στον τρόπο δημοσίευσης, αναζήτησης και διάδοσης της πληροφορίας ενός πλήθους ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, υφίστανται προβλήματα στον εντοπισμό και τον συνδυασμό πληροφοριών από πολυάριθμες ετερογενείς πηγές με τρόπο κατανοητό. Τέτοιου είδους προβλήματα καλούνται να επιλύσουν τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και οι μηχανές αναζήτησης μέσω αναζήτησης σε ειδικές βάσεις δεδομένων.

Ο Σημαιολογικός Ιστός (Semantic Web) αποτελεί επέκταση του Παγκόσμιου Ιστού που έχει σκοπό να καταστήσει το περιεχόμενο των κειμένων και των συνδέσμων μεταξύ των δεδομένων κατανοητό και επεξεργάσιμο σε επίπεδο μηχανής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μεταδεδομένων, δηλαδή δεδομένων που

περιγράφουν τις πληροφορίες που διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Ιστός, καθώς και οντολογιών για την οργάνωση αυτών των δεδομένων.[6]

Μέσω αυτής της τεχνολογίας ο Παγκόσμιος Ιστός εμπλουτίζεται με σημαιολογική πληροφορία, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να είναι κατανοητά από τα υπολογιστικά συστήματα, να διευκολύνεται η επεξεργασία και η αναζήτησή τους και να υπάρχει κοινή ορολογία και οργάνωση κατά τη διακίνησή τους. Επιπλέον, υπάρχει ευελιξία σύνθεσης της σημαιολογικής πληροφορίας και κατά συνέπεια ευκολία στην παραγωγή νέας.

Η ανάπτυξη του Σημαιολογικού Ιστού βασίζεται στις οντολογίες, οι οποίες αποτελούν τα βασικά εργαλεία αναπαράστασης και διαχείρισης της σημαιολογικής πληροφορίας.[4] Μια οντολογία (ontology) είναι ένα σύνολο από δεδομένα που έχουν σημαιολογικό περιεχόμενο.[2][5][7] Σε αντίθεση με μια βάση δεδομένων, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο πινάκων και τις μεταξύ τους σχέσεις, μια οντολογία περιέχει συντακτικά και σημαιολογικά πλουσιότερη πληροφορία. Επιπλέον, η πληροφορία που περιγράφεται από μια οντολογία περιλαμβάνει ημιδομημένο κείμενο σε φυσική γλώσσα και όχι πληροφορία ενός σχεσιακού πίνακα. Επίσης, οι οντολογίες έχουν δικτυακή αρχιτεκτονική και υλοποιούνται με σκοπό το διαμοιρασμό της πληροφορίας. Ο ρόλος μιας οντολογίας είναι διπλός καθώς αφενός εξασφαλίζει ένα κοινό λεξιλόγιο και αφετέρου μια κοινή κατανόηση του τομέα γνώσης τον οποίο μοντελοποιεί. Με την αξιοποίηση μιας πληθώρας τεχνολογιών, εργαλείων και μεθόδων που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, οι οντολογίες βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς και επιστημονικούς κλάδους. Στην παρούσα μελέτη θα περιγραφεί η μελέτη περίπτωσης της μοντελοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης βιβλιοθήκης πανεπιστημίου.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι οντολογίες έχουν άμεση εφαρμογή σε διάφορες Υπηρεσίες Ιστού (Web Services), εφόσον για τη λειτουργία τους απαιτείται σημαιολογική ανάλυση της διακινούμενης πληροφορίας. Οι Υπηρεσίες Ιστού είναι εφαρμογές ανεξάρτητες από πλατφόρμα υλοποίησης και μπορούν να προσαρτηθούν σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο. Συνεπώς παρέχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Χρησιμοποιείται η γλώσσα σήμανσης XML και ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και

κανόνες, τα οποία ορίζονται αναλυτικά από ερευνητές του διεθνούς οργανισμού προτύπων W3C.[5][6]

Καθώς εξελίσσεται ο Σημασιολογικός Ιστός καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως η ενιαία περιγραφή και ο συσχετισμός των διαφορετικών οντολογιών, η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εξαγωγής συμπερασμάτων που εφαρμόζονται πάνω στην οντολογική πληροφορία, η επίτευξη ενός απαιτούμενου επιπέδου διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και υπηρεσιών που κάνουν χρήση οντολογιών και σημασιολογικής πληροφορίας, καθώς και ζητήματα ασφαλείας των διαμοιραζόμενων δεδομένων.

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται και απεικονίζεται ο τρόπος δόμησης και λειτουργίας της πληροφορίας συμβατής με τον Σημασιολογικό Ιστό καθώς επίσης των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τον βέλτιστο τρόπο δόμησης και μοντελοποίησης της πληροφορίας. Με τη χρήση της εφαρμογής *Protégé* κατασκευάστηκε μία οντότητα διαχείρισης βιβλιοθήκης πανεπιστημίου και με χρήση της SPARQL δημιουργήθηκαν δέκα ερωτήματα μέσω των οποίων αποκτούνται από το περιεχόμενο της οντολογίας οι επιζητούμενες πληροφορίες.

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

2.1 Σημασιολογικός Ιστός και Βιβλιοθήκες

Σε βάθος πολλών αιώνων οι βιβλιοθήκες έχουν αποτελέσει τον παραδοσιακό φορέα οργανωμένης γνώσης. Στη σύγχρονη εποχή, αναμένεται να προσφέρουν στο καινοφανές περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού την μακρά εμπειρία που διαθέτουν για την οργάνωση της γνώσης από το συμβατικό περιβάλλον αλλά και να αξιοποιήσουν αποδοτικά όλα τα διαθέσιμα εργαλεία ώστε να συνεχίσουν να επιτελούν το κοινωνικό τους έργο αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Κατ' αυτό τον τρόπο φέρνουν σε επαφή το συμβατικό περιβάλλον λειτουργίας τους με το ψηφιακό, με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον χρήστη-αναγνώστη.

Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες περιλαμβάνουν πλέον και ψηφιακό τμήμα, στο οποίο τα τεκμήρια πλέον έχουν αλλάξει υπόσταση καθώς είτε ψηφιοποιήθηκαν από υλική-έντυπη σε ψηφιακή μορφή είτε δημιουργήθηκαν εξ αρχής σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, έχουν αλλάξει οι τρόποι πρόσβασής τους, το περιεχόμενό τους καθώς και το οικονομικό περιβάλλον που επιτρέπει την παραγωγή και τη διακίνησή τους. Οι συλλογές των βιβλιοθηκών απαρτίζονται πλέον από ψηφιακά πολυμεσικά αντικείμενα σε διάφορα format, ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, βίντεο, φωτογραφίες κ.ά. Αντίστοιχα, το κοινό έχει επίσης αλλάξει. Το αναγνωστικό κοινό είναι πλέον παγκόσμιο κοινό μπορεί να ζητά φυσική ή ηλεκτρονική πρόσβαση

στην πληροφορία από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Το γεγονός αυτό θέτει επιπλέον και το θέμα της πολυγλωσσικότητας. Τέλος, το οικονομικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί σημαντικά καθώς η βιβλιοθήκη εκτός από κοινωφελής οργανισμός αναμένεται να είναι και βιώσιμος καθώς παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, ο Σημασιολογικός Ιστός συμβάλλει δυναμικά προσφέροντας νέες δυνατότητες οργάνωσης, διαχείρισης και διάθεσης των συλλογών των βιβλιοθηκών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σημασιολογικά εργαλεία μπορούν να παρέχουν νέες υπηρεσίες ταχύτερα και πιο αξιόπιστα, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.[1][3]

2.2 Οντολογία και Βιβλιοθήκες

Οι επιστημονικοί κλάδοι της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης έχουν προσανατολιστεί κατά τα πρόσφατα χρόνια στην υλοποίηση των σκοπών τους μέσω οντολογιών και εξετάζουν το βαθμό και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν στη λειτουργία και ανάπτυξη των βιβλιοθηκών, τόσο των υλικών-έντυπων όσο και των ψηφιακών.

Η εφαρμογή της οντολογίας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες έχει ως στόχο την ηλεκτρονική ανάλυση των όρων και γενικότερα των εννοιών που χρησιμοποιούνται για τη θεματική περιγραφή των καταχωρημένων τεκμηρίων, προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική ανάκτηση των επιζητούμενων πληροφοριών. Πέρα από τα τεκμήρια καθαυτά, επιζητείται και η περιγραφή μέσω οντολογιών των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών αλλά και η γνώση που περιέχεται σ' αυτές να μεταβεί σε ένα σημασιολογικά δομημένο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, μια οντολογία αποσκοπεί στην αναπαράσταση με τρόπο σαφή και αποδοτικό ενός θεματικού τομέα του φυσικού κόσμου. Αποπειράται να αναπαραστήσει αποδοτικά τη συσσωρευμένη γνώση που είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον τομέα. Προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στις ιδιότητες του συγκεκριμένου τομέα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποδοτική αν για την περιγραφή της οντολογίας χρησιμοποιηθεί μια κατάλληλη γλώσσα γνωστικής αναπαράστασης (knowledge representation). Μια τέτοια γλώσσα περιγραφικής λογικής (description logic) είναι η OWL DL, η οποία επιτρέπει τον ορισμό της λογικής που διέπει τις έννοιες και τις σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών μιας οντολογίας.[1][3][4][5][7]

Βάσει αρχών, όπως αυτές υλοποιούνται με τα κατάλληλα γλωσσικά εργαλεία λογισμικού, μια οντολογία μπορεί να περιέχει έννοιες (αφηρημένες ή μη), σχέσεις υπαγωγής μεταξύ των εννοιών αυτών, στιγμιότυπα των

εννοιών και άλλες σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Είναι σημαντικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι παρέχεται η ελευθερία για ορισμό σημασιολογικών σχέσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη και του θεματικού τομέα που επιζητείται να αναπαρασταθεί. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα εισαγωγής ελέγχων, οι οποίοι μέσω μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων, επιτρέπουν την αυτόματη παροχή σύνθετων πληροφοριών μεταξύ στιγμιότυπων ενός ζεύγους εννοιών που συμμετέχουν σε μια σημασιολογική σχέση. Επίσης, επιτρέπεται ο ορισμός μιας έννοιας ως ένωσης/ένότητας (union) άλλων εννοιών, τον ορισμό μιας έννοιας ως ανεξάρτητης (disjoint) από κάποια άλλη, κλπ. Αυτές οι πράξεις μεταξύ εννοιών ομαδοποιούνται σε ένα σύνολο κανόνων, τα οποία ονομάζονται αξιώματα (axioms) στην οντολογία και συναπαρτίζουν τον πυρήνα ενός μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων.[4]

Αυτές οι ιδιότητες της οντολογίας βασίζονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι έννοιες είναι κατ' ουσίαν σύνολα από στιγμιότυπα (τύποι, ή άτομα) που τις ορίζουν. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι τόσο το όνομα κάποιας έννοιας της αλλά οι ιδιότητες και τα στιγμιότυπά της. Επομένως, είναι φανερό πως μέσω των εννοιών, των σημασιολογικών σχέσεων, των στιγμιότυπων και των ιδιοτήτων μιας οντολογίας, μπορούν να απαντηθούν ερωτήσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα, τα οποία βασίζονται στις ιδιότητες των εννοιών και όχι σε απλή αναζήτηση στην οντολογία με χρήση λέξεων-κλειδιών.[2]

Για την υλοποίηση της βιβλιοθήκης πανεπιστημίου σε μορφή οντολογίας χρησιμοποιείται ένας συντάκτης οντολογίας (ontology editor). Οι συντάκτες οντολογίας υποστηρίζουν τη δημιουργία και επεξεργασία των οντολογιών, διευκολύνουν την ανάπτυξη και την διαχείριση τους, δίνουν τη δυνατότητα για καθορισμό και τροποποίηση των εννοιών και ορισμένοι μάλιστα επιτρέπουν τη διερεύνηση και την περιδιάβαση/φυλλομέτρησή (browsing) τους.[4][6]

Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε ο συντάκτης οντολογίας *Protégé* (v. 5.5.0) ο οποίος διατίθεται ελεύθερα από το διαδίκτυο. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού, η οποία αξιοποιείται από επιστήμονες της πληροφορικής σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης, βασισμένα στην οργάνωση της ειδικευμένης γνώσης. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με το *Protégé* χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούν οι διαφορετικές αποδόσεις των εννοιών. Το αρχείο τύπου .owl που δημιουργήθηκε είχε μέγεθος 83 KB.

3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά

Οι βιβλιοθήκες διακρίνονται ανάλογα με τον φορέα ή το είδος Αρχής (οργανισμός, δήμος, εταιρεία) στον οποίον ανήκουν σε βιβλιοθήκες σχολικές, ιδιωτικές, δημόσιες/κυβερνητικές, και ακαδημαϊκές. Ανάλογα με το είδος των τεκμηρίων ή του υλικού που διαθέτουν, διακρίνονται σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες φωτογραφιών και βιβλιοθήκες διαφανειών.

Η βιβλιοθήκη με την οποία ασχολείται αυτή η εργασία ανήκει σε έναν δημόσιο οργανισμό και πιο συγκεκριμένα σε ένα πανεπιστήμιο. Σε κάθε πανεπιστήμιο υπάρχει ένα κτήριο όπου στεγάζεται η κεντρική βιβλιοθήκη του. Σε αυτό το χώρο τα μέλη της μπορούν να εντοπίζουν βιβλία, συγγράμματα, επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες αλλά και να επωφελούνται της χρήσης διάφορων πρόσθετων υπηρεσιών της. Φοιτητές μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού επιπέδου καταθέτουν τις εργασίες τους και προμηθεύονται τα απαραίτητα τεκμήρια για τις σπουδές τους σε υλική ή ψηφιακή μορφή.

3.2 Μοντελοποίηση

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά της υλοποίησης του μοντέλου για τη διαχείριση βιβλιοθήκης πανεπιστημίου.

3.2.1 Κλάσεις και Υποκλάσεις (Classes and Subclasses)

Το όνομα της οντολογίας που δημιουργήθηκε είναι LibraryOwl. Οι κλάσεις και οι υποκλάσεις περιγράφονται αναλυτικά:

Η πρώτη υπερκλάση είναι η κλάση ATOMA. Σε αυτήν ανήκουν όλα τα άτομα που μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του υλικού της. Περιέχει δύο υποκλάσεις:

1) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ: που περιέχει τα άτομα που εργάζονται στη βιβλιοθήκη. Χωρίζεται στις ακόλουθες υποκλάσεις:

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: σε αυτήν ανήκουν τα διευθυντικά στελέχη της βιβλιοθήκης (πχ διευθυντής)
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: σε αυτήν ανήκει το διοικητικό προσωπικό της βιβλιοθήκης (πχ βιβλιοθηκονόμος) και
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: σε αυτήν ανήκουν τα άτομα που ασχολούνται με τα τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν στην βιβλιοθήκη (πχ τεχνικός υπολογιστών)

2) ΜΕΛΟΣ: που περιέχει τα άτομα πλην των εργαζομένων που μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της. Χωρίζεται στις ακόλουθες υποκλάσεις:

- **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:** σε αυτή ανήκουν τα άτομα που δεν ανήκουν στο πανεπιστήμιο (πχ επισκέπτης, φοιτητής άλλου πανεπιστημίου)
- **ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ:** σε αυτή ανήκουν τα άτομα που εργάζονται ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο πανεπιστήμιο (πχ καθηγητής, εργαστηριακοί συνεργάτες)
- **ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:** σε αυτή ανήκουν τα άτομα που εργάζονται ως διοικητικό προσωπικό σε διάφορα τμήματα του πανεπιστημίου (πχ γραμματεία)
- **ΦΟΙΤΗΤΗΣ:** σε αυτή ανήκουν τα άτομα που φοιτούν στο πανεπιστήμιο. Χωρίζεται στις ακόλουθες υποκλάσεις:
 - **ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ:** σε αυτήν ανήκουν οι φοιτητές που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή.
 - **ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ:** σε αυτήν ανήκουν οι φοιτητές που παρακολουθούν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου.
 - **ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ:** σε αυτήν ανήκουν οι φοιτητές όλων των προπτυχιακών τμημάτων του πανεπιστημίου.

Η δεύτερη υπερκλάση είναι η **ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ**. Σε αυτήν ανήκει όλο το υλικό που ένας μέλος της μπορεί να κάνει χρήση. Χωρίζεται στις ακόλουθες υποκλάσεις:

- 1) **ΒΙΒΛΙΟ:** που περιέχει όλα τα βιβλία που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Χωρίζεται στις ακόλουθες υποκλάσεις:
 - **ΕΛΛΗΝΙΚΟ:** σε αυτήν ανήκουν όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί στα ελληνικά.
 - **ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ:** σε αυτήν ανήκουν όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί σε κάποια ξένη γλώσσα (πχ αγγλικά, γερμανικά)
- 2) **ΔΙΑΤΡΙΒΗ:** που περιέχει όλες τις διατριβές που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Χωρίζεται στις ακόλουθες υποκλάσεις:
 - **ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ:** σε αυτήν ανήκουν όλες οι διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του πανεπιστημίου.
 - **ΠΤΥΧΙΑΚΗ:** σε αυτήν ανήκουν όλες οι πτυχιακές εργασίες των προπτυχιακών φοιτητών του πανεπιστημίου.
- 3) **ΕΡΕΥΝΑ:** που περιέχει το υλικό από διάφορους ερευνητές. Χωρίζεται στις ακόλουθες υποκλάσεις:
 - **ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ:** σε αυτήν ανήκουν άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά.

- **ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ:** σε αυτήν ανήκουν όλες οι διατριβές των διδακτορικών ερευνητών του πανεπιστημίου.
 - **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ:** σε αυτήν ανήκουν δημοσιευμένα πρακτικά διάφορων συνεδρίων που έχουν πραγματοποιηθεί.
- 4) **ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:** που περιέχει λογισμικό (πχ προγράμματα) που είναι ελεύθερα προς χρήση από τα μέλη της. Χωρίζεται στις ακόλουθες υποκλάσεις:
 - **CD:** σε αυτήν ανήκει το λογισμικό σε μορφή CD.
 - **DVD:** σε αυτήν ανήκει το λογισμικό σε μορφή DVD.
 - 5) **ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:** που περιέχει διάφορα έντυπα επιστημονικά περιοδικά.

Η τρίτη υπερκλάση είναι η **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ**. Σε αυτήν ανήκουν όλες οι δυνατότητες χρήσης του υλικού της από τα μέλη της. Χωρίζεται στις ακόλουθες υποκλάσεις:

- 1) **ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:** αφορά τη δυνατότητα δανεισμού υλικού (πχ βιβλίου) από κάποιο μέλος της βιβλιοθήκης.
- 2) **ΚΡΑΤΗΣΗ:** αφορά τη δυνατότητα κράτησης υλικού (πχ βιβλίου) από κάποιο μέλος της βιβλιοθήκης (με στόχο ο δανεισμός να γίνει σε δεύτερο χρόνο).
- 3) **ΧΡΗΣΗ PC:** αφορά τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστών της βιβλιοθήκης από κάποιο μέλος της βιβλιοθήκης (πχ για αναζήτηση, πληκτρολόγηση).
- 4) **ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ:** αφορά τη δυνατότητα χρήσης του αναγνώστη (πχ για μελέτη) από κάποιο μέλος της βιβλιοθήκης.

Η σχηματική απεικόνιση της οντολογίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 που ακολουθεί:

Εικόνα 1: Οι κλάσεις της οντολογίας

3.2.2 Ιδιότητες Αντικειμένων (Object Properties)

Δημιουργήθηκαν ιδιότητες που συνδέουν τις κλάσεις με τα στιγμιότυπα με την δημιουργία συσχετισμών (χρήση ρημάτων). Οι ιδιότητες που δημιουργήθηκαν είναι:

- 1) PC ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: Περιγράφει ότι το pc της βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη της.
- 2) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ: Περιγράφει ότι το υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να αναγνωστεί από όλα τα μέλη της.
- 3) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ: Περιγράφει ότι το υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να το έχει δανειστεί κάθε μέλος της.
- 4) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ: Περιγράφει ότι το υλικό της βιβλιοθήκης επιστρέφεται από κάποιο μέλος της.
- 5) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να δανειστεί κάποιο βιβλίο.
- 6) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Περιγράφει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να δανειστεί κάποιο περιοδικό.

7) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας εργαζόμενος επιστρέφει κάποιο βιβλίο.

8) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Περιγράφει ότι ένας εργαζόμενος επιστρέφει κάποιο περιοδικό.

9) ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ: Περιγράφει ότι τα μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν κράτηση στο υλικό που τους ενδιαφέρει.

10) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΧΕΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ: Περιγράφει ότι κάθε μέλος της βιβλιοθήκης μπορεί να δανειστεί λογισμικό.

11) ΜΕΛΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: Περιγράφει ότι κάποιο μέλος μπορεί να δανειστεί μια δημοσίευση περιοδικού.

12) ΜΕΛΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Περιγράφει ότι κάποιο μέλος μπορεί να δανειστεί μια διατριβή.

13) ΜΕΛΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι κάποιο μέλος μπορεί να δανειστεί ένα ελληνικό βιβλίο. Δημιουργήθηκαν και υποιδιότητες που συγκεκριμενοποιούν τα μέλη. Αναλυτικά:

14) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας διδακτορικός φοιτητής μπορεί να δανειστεί ένα ελληνικό βιβλίο.

15) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένα εξωτερικό μέλος μπορεί να δανειστεί ένα ελληνικό βιβλίο.

16) ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να δανειστεί ένα ελληνικό βιβλίο.

17) ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος της διοίκησης μπορεί να δανειστεί ένα ελληνικό βιβλίο.

18) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να δανειστεί ένα ελληνικό βιβλίο.

19) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να δανειστεί ένα ελληνικό βιβλίο.

20) ΜΕΛΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος μπορεί να δανειστεί λογισμικό.

21) ΜΕΛΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι κάποιο μέλος μπορεί να δανειστεί ένα ξενόγλωσσο βιβλίο. Δημιουργήθηκαν και υποιδιότητες που συγκεκριμενοποιούν τα μέλη. Αναλυτικά:

22) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας

διδασκαλικός φοιτητής μπορεί να δανειστεί ένα ξενόγλωσσο βιβλίο.

23) ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να δανειστεί ένα ξενόγλωσσο βιβλίο.

24) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να δανειστεί ένα ξενόγλωσσο βιβλίο.

25) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να δανειστεί ένα ξενόγλωσσο βιβλίο.

26) ΜΕΛΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος μπορεί να δανειστεί ένα περιοδικό.

27) ΜΕΛΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: Περιγράφει ότι ένα μέλος μπορεί να δανειστεί πρακτικά συνεδρίων.

28) ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: Περιγράφει ότι ένα μέλος επιστρέφει δημοσιεύσεις περιοδικών.

29) ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Περιγράφει ότι ένα μέλος επιστρέφει μια διατριβή.

30) ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος επιστρέφει ένα ελληνικό βιβλίο. Δημιουργήθηκαν και υποϊδιότητες που συγκεκριμενοποιούν τα μέλη. Αναλυτικά:

31) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένα εξωτερικό μέλος επιστρέφει ένα ελληνικό βιβλίο.

32) ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος ΔΕΠ επιστρέφει ένα ελληνικό βιβλίο.

33) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής επιστρέφει ένα ελληνικό βιβλίο.

34) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας προπτυχιακός φοιτητής επιστρέφει ένα ελληνικό βιβλίο.

35) ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος επιστρέφει λογισμικό.

36) ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος επιστρέφει ένα ξενόγλωσσο βιβλίο. Δημιουργήθηκαν και υποϊδιότητες που συγκεκριμενοποιούν τα μέλη. Αναλυτικά:

37) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας διδακτορικός φοιτητής επιστρέφει ένα ξενόγλωσσο βιβλίο.

38) ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος ΔΕΠ επιστρέφει ένα ξενόγλωσσο βιβλίο.

39) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής επιστρέφει ένα ξενόγλωσσο βιβλίο.

40) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟ: Περιγράφει ότι ένας προπτυχιακός φοιτητής επιστρέφει ένα ξενόγλωσσο βιβλίο.

41) ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Περιγράφει ότι ένα μέλος επιστρέφει ένα περιοδικό.

42) ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: Περιγράφει ότι ένα μέλος επιστρέφει πρακτικά συνεδρίων.

43) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΓΡΑΨΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: Περιγράφει ότι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής έγραψε μια διπλωματική.

44) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΓΡΑΨΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ: Περιγράφει ότι ένας προπτυχιακός φοιτητής έγραψε μια πτυχιακή.

45) ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: Περιγράφει ότι συγγραφέας μιας διπλωματικής είναι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής.

46) ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Περιγράφει ότι συγγραφέας μιας πτυχιακής είναι ένας προπτυχιακός φοιτητής.

Η σχηματική απεικόνιση των ιδιοτήτων αντικειμένων της οντολογίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 2 που ακολουθεί:

Εικόνα 2: Ιδιότητες αντικειμένων της οντολογίας

3.2.3 Ιδιότητες των Τύπων (Data Properties)

Δημιουργήθηκαν ιδιότητες που συνδέουν τις κλάσεις με τα στιγμιότυπα με την καταχώριση δεδομένων. Οι ιδιότητες που δημιουργήθηκαν είναι:

1) ID ANTIKEIMENOU: Περιγράφει το μοναδικό κωδικό που έχει κάθε αντικείμενο προς χρήση στην βιβλιοθήκη. Έχει ως domain το ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, είναι integer και disjoint με το ID ΜΕΛΟΥΣ.

Εικόνα 3: Ιδιότητες ID ANTIKEIMENOU

2) ID ΜΕΛΟΥΣ: Περιγράφει το μοναδικό κωδικό που έχει κάθε μέλος στην βιβλιοθήκη. Έχει ως domain τα ΑΤΟΜΑ, είναι integer και disjoint με το ID ANTIKEIMENOU.

3) ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Περιγράφει το εξάμηνο που είναι εγγεγραμμένος ο κάθε φοιτητής. Έχει ως domain το ΦΟΙΤΗΤΗΣ και είναι string.

4) ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Περιγράφει το έτος έκδοσης του κάθε αντικειμένου που έχει προς χρήση στην βιβλιοθήκη. Έχει ως domain το ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και είναι integer.

5) ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ: Περιγράφει το όνομα του κάθε μέλους της βιβλιοθήκης. Έχει ως domain τα ΑΤΟΜΑ και είναι string.

6) ΤΙΤΛΟΣ ANTIKEIMENOU: Περιγράφει το όνομα του κάθε αντικειμένου της βιβλιοθήκης. Έχει ως domain το ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και είναι string.

Παρακάτω απεικονίζονται οι ιδιότητες:

Εικόνα 4: Ιδιότητες τύπων της οντολογίας

3.2.4 Στιγμιότυπα και Ισχυρισμοί (Individuals and Assertions)

Στην OWL τα στιγμιότυπα μίας τάξης ονομάζονται individuals. Για κάθε κλάση έχουν φτιαχτεί στιγμιότυπα. Για κάθε στιγμιότυπο δημιουργήθηκαν σχέσεις – ισχυρισμοί με άλλα στιγμιότυπα άλλων κλάσεων και καταχωρήθηκαν τα data properties.

Εικόνα 5: Στιγμιότυπα κλάσεων

Παρακάτω εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα ισχυρισμών που δημιουργήθηκαν.

Εικόνα 6: Παραδείγματα ισχυρισμών στιγμιοτύπων

Παρακάτω εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα καταχωρίσεων που έγιναν.

Εικόνα 7: Παραδείγματα των data properties ισχυρισμών

3.2.5 Αξιώματα (Axioms)

Για την εύρυθμη λειτουργία της οντολογίας δημιουργήθηκαν κάποια αξιώματα.

Παρακάτω απεικονίζονται τα εξής:

Ο συγγραφέας κάποιας διπλωματικής μπορεί να είναι μόνο κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής.

Εικόνα 8: Αξίωμα της κλάσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Ο συγγραφέας κάποιας πτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι μόνο κάποιος προπτυχιακός φοιτητής.

Εικόνα 9: Αξίωμα της κλάσης ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να δανειζεται κάποια βιβλία, περιοδικά και το μέλος θα πρέπει να δανειζεται κάποιο ελληνικό βιβλίο.

Description: ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Equivalent To

SubClass Of

- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ_ΒΙΒΛΙΟ some ΒΙΒΛΙΟ
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ_ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ some ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
- ΜΕΛΟΣ_ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ_ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ some ΕΛΛΗΝΙΚΟ
- ΥΠΗΡΕΣΙΑ_ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εικόνα 10: Αξιώματα της κλάσης ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

3.3 Ερωτήματα SPARQL

Σε όλα τα ερωτήματα SPARQL που δημιουργήθηκαν για την οντολογία της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω σταθερά PREFIXes, τα οποία είναι:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX my: <urn:absolute:LibraryOwl#>
```

Ερώτημα 1:

Ποια βιβλία υπάρχουν στην βιβλιοθήκη (όλες οι κατηγορίες);

```
SELECT ?subject ?x
WHERE { ?subject rdfs:type ?x .
        ?x rdfs:subClassOf my:ΒΙΒΛΙΟ }
```

subject	x
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ_1	ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ_2	ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ_3	ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ_4	ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ_5	ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ_6	ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ_7	ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_1	ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_3	ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_2	ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_5	ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_4	ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_7	ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_6	ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ερώτημα 2:

Ποια μέλη έχουν δανειστεί ξενόγλωσσο βιβλίο και ποιο βιβλίο είναι αυτό;

```
SELECT ?subject ?object
WHERE { ?subject my:
ΜΕΛΟΣ_ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ_ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ ?object }
```

subject	object
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ_ΜΕΛΟΣ_1	ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ_2

Ερώτημα 3:

Ποια μέλη έχουν δανειστεί ξενόγλωσσο βιβλίο ή περιοδικό και ποια είναι αυτά;

```
SELECT *
WHERE {
  {
    SELECT ?subject ?object
    WHERE { ?subject my:ΜΕΛΟΣ_ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ_ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ
            ?object }
  }
  UNION
  {
    SELECT ?subject ?object
    WHERE { ?subject my:ΜΕΛΟΣ_ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ_ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ?object }
  }
}
```

subject	object
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ_ΜΕΛΟΣ_1	ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ_2
ΜΕΛΟΣ_ΔΕΠ_3	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ_2

Ερώτημα 4:

Πόσες διατριβές υπάρχουν στη βιβλιοθήκη; Η κατηγορία αυτή περιέχει διπλωματικές και πτυχιακές.

```
SELECT ?y (count(?x) AS ?no)
WHERE { ?x rdfs:type ?y .
        ?y rdfs:subClassOf my:ΔΙΑΤΡΙΒΗ . }
```

GROUP BY ?y

y	no
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ	"3" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>
ΠΤΥΧΙΑΚΗ	"3" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>

Ερώτημα 5:

Έχει γίνει συγγραφή της 'ΠΤΥΧΙΑΚΗ_ΔΙΑΤΡΙΒΗ_1' από συγγραφέα;

```
ASK WHERE { my:ΠΤΥΧΙΑΚΗ_ΔΙΑΤΡΙΒΗ_1 my:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ_ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ?x }
```

Result
True

Ερώτημα 6:

Ποιος είναι συγγραφέας διπλωματικής και δεν έχει δανειστεί ξενόγλωσσο βιβλίο;

```
SELECT DISTINCT ?object
WHERE { ?subject my:ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ?object.
FILTER (NOT EXISTS { ?object my:
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ΦΟΙΤΗΤΗΣ_ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ_ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ ?x . } ) }
```

object
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ΦΟΙΤΗΤΗΣ_3

Ερώτημα 7:

Ποιο ελληνικό βιβλίο έχει εκδοθεί το 2008;

```
SELECT ?x
WHERE { ?x rdf:type my:ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
?x my:ΕΤΟΣ_ΕΚΔΟΣΗΣ 2008 . }
```

x
ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_5

Ερώτημα 8:

Ποιοι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δανειστεί τα Ελληνικά βιβλία 1 και 5;

```
SELECT DISTINCT ?subject
WHERE
{
?subject my:
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ΦΟΙΤΗΤΗΣ_ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ_ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ ?y
FILTER (?y IN (my:ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_1, my:ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_5))
}
```

subject
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ΦΟΙΤΗΤΗΣ_1
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ΦΟΙΤΗΤΗΣ_5

Ερώτημα 9:

Ποιες κατηγορίες υπάρχουν στο υλικό βιβλιοθήκης και από πόσες υποκατηγορίες αποτελείται η καθεμία;

```
SELECT ?item (count(?cnt) as ?number)
WHERE
{
?item rdfs:subClassOf my:ΥΛΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ .
optional
{
?cnt rdfs:subClassOf ?item
}
}
GROUP BY ?item
```

item	number
ΕΡΕΥΝΑ	"3" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>
ΔΙΑΤΡΙΒΗ	"2" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	"0" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	"2" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>
ΒΙΒΛΙΟ	"2" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>

Ερώτημα 10:

Ποια μέλη (κλάση ΑΤΟΜΑ) και ποιες υποκατηγορίες μελών υπάρχουν;

```
SELECT *
WHERE
{
?category rdfs:subClassOf my:ΑΤΟΜΑ .
optional
{
?position rdfs:subClassOf ?category
}
}
```

category	position
ΜΕΛΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ_ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ_ΔΕΠ
ΜΕΛΟΣ	ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του Σημαιολογικού Ιστού με τη χρήση της εφαρμογής *Protégé* και της γλώσσας ερωτημάτων SPARQL ώστε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη οντολογία, πέρα από τις σημειώσεις εργαστηριακής αναφοράς (hands-on) του Ε. Κεραμόπουλου, αποδείχτηκαν κατόπιν έρευνας ιδιαίτερα σημαντικά βοηθήματα μελέτης ο οδηγός του Μ. Horridge [2] και το άρθρο των Μ. Synak et al. [4]. Βάσει του θεωρητικού υπόβαθρου καθώς επίσης και παραδειγμάτων υλοποίησης οντολογιών κατέστη δυνατή η εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας και δόμησης των οντοτήτων.

Συμπερασματικά, έγινε σαφής η σπουδαιότητα του Σημαιολογικού Ιστού καθώς μπορεί να συνεισφέρει στην αναπαράσταση, διαχείριση και εξόρυξη της γνώσης. Προϋπόθεση αποτελούν ο προσεκτικός λογικός σχεδιασμός και η εξοικείωση με τα διαθέσιμα εργαλεία ώστε να μπορέσει να γίνει αποδοτική δόμηση της πληροφορίας ώστε να είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμη. Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να αναλυθεί αρκετά διεξοδικά η οντολογία καθώς και οι σχέσεις που υφίστανται ανάμεσα στις κλάσεις και της ιδιότητες.

5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- [1] S. Alotaibi, "Semantic Web Technologies for Digital Libraries: From Libraries to Social Semantic Digital Libraries (SSDL), Over Semantic Digital Libraries (SDL)," Conference: The 4th Saudi International Conference (Proceedings), Ιούλιος 2010.

- [2] M. Horridge, *A Practical Guide to Building OWL Ontologies Using Protégé 4 and CO-ODE Tools Edition 1.3*, The University of Manchester, Μάρτιος 2011.
- [3] L. Kovács and A. Micsik, “An Ontology-Based Model of Digital Libraries,” *Digital Libraries: Implementing Strategies and Sharing Experiences Lecture Notes in Computer Science*, σσ. 38–43, 2005.
- [4] M. Synak, M. Dabrowski, and S. R. Kruk, “Semantic Web and Ontologies,” *Semantic Digital Libraries*, σσ. 41–54, 2009.
- [5] Sh. Urs & M. Angrosh, “Ontology-based Knowledge Organization Systems in Digital Libraries: A Comparison of Experiments in OWL and KAON Ontologies,” 2007. <<https://www.semanticscholar.org/paper/Ontology-based-Knowledge-Organization-Systems-in-%3A-Urs/2e102c52a253844847ebd900b6cd7db2e5bd775b>>
- [6] Y. Sure and R. Studer, “Semantic Web technologies for digital libraries,” *Library Management*, τόμ. 26, αρ. 4/5, σσ. 190–195, 2005.
- [7] Μ. Πούλος, «Οντολογικές Προσεγγίσεις», στο Μ. Πούλος, *Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας*, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. <<http://hdl.handle.net/11419/2859>>

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6.1 Κώδικας ερωτημάτων SPARQL

Στη συνέχεια παρατίθεται ο κώδικας ο οποίος παρουσιάστηκε στο τμήμα 3.3 σε μορφή εικόνων.

Ερώτημα 1:

```
SELECT ?subject ?x
  WHERE { ?subject rdf:type ?x .
          ?x rdfs:subClassOf my:BIBΛΙΟ }
```

Ερώτημα 2:

```
SELECT ?subject ?object
  WHERE { ?subject
          my:ΜΕΛΟΣ_ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ_ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ ?object }
```

Ερώτημα 3:

```
SELECT *
  WHERE
  {
    {
      SELECT ?subject ?object
        WHERE { ?subject
                my:ΜΕΛΟΣ_ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ_ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ ?object }
    }
  UNION
  {
    SELECT ?subject ?object
      WHERE { ?subject my:ΜΕΛΟΣ_ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ_ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
              ?object }
    }
  }
```

Ερώτημα 4:

```
SELECT ?y (count(?x) AS ?no)
  WHERE { ?x rdf:type ?y .
          ?y rdfs:subClassOf my:ΔΙΑΤΡΙΒΗ . }
GROUP BY ?y
```

Ερώτημα 5:

```
ASK WHERE { my:ΠΤΥΧΙΑΚΗ_ΔΙΑΤΡΙΒΗ_1
            my:ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ_ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ?x }
```

Ερώτημα 6:

```
SELECT DISTINCT ?object
```

```
WHERE { ?subject my:ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ?object .
        FILTER (NOT EXISTS { ?object
                             my:ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ΦΟΙΤΗΤΗΣ_ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ_ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ_ΒΙΒΛΙΟ
                             ?x . } ) }
```

Ερώτημα 7:

```
SELECT ?x
  WHERE { ?x rdf:type my:ΕΛΛΗΝΙΚΟ .
          ?x my:ΕΤΟΣ_ΕΚΔΟΣΗΣ 2008 .
          }
```

Ερώτημα 8:

```
SELECT DISTINCT ?subject
  WHERE { ?subject
          my:ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ_ΦΟΙΤΗΤΗΣ_ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ_ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ
          O ?y
        FILTER (?y IN (my:ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_1,
                       my:ΕΛΛΗΝΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟ_5))
        }
}
```

Ερώτημα 9:

```
SELECT ?item (count(?cnt) as ?number)
  WHERE { ?item rdfs:subClassOf my:ΥΛΙΚΟ_ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ .
        OPTIONAL
        {
          ?cnt rdfs:subClassOf ?item
        }
        }
GROUP BY ?item
```

Ερώτημα 10:

```
SELECT *
  WHERE { ?category rdfs:subClassOf my:ΑΤΟΜΑ .
        OPTIONAL
        {
          ?position rdfs:subClassOf ?category
        }
        }
```